

УДК 811.161.1.
DOI: 10.5281/zenodo.19606122

Е. С. Хлыстова © 2024

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
(Научн. рук. — д-р филол. наук, проф. М. Ф. Шацкая)

БОТАНИЧЕСКИЕ НОМИНАЦИИ С ФРАЗЕОЛОГИЧНОЙ СЕМАНТИКОЙ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В статье рассматриваются особенности мотивированности производного слова, типы словообразовательного значения и специфика формирования идиоматичности слова. Анализируются ботанические номинации с фразеологичной семантикой, частотные лексико-семантические группы данных слов, способы образования номинаций и наиболее регулярные смысловые приращения в них.

Ключевые слова: фразеологичность деривационной семантики, семантическое приращение, производное слово, ботанические номинации, словообразовательная перифраза.

Образование производных слов происходит на базе производящей основы, которая отражается в производном структурно и семантически. Отсюда следует, что семантику производного слова можно объяснить через производящее, однако подобные связи могут ослабевать, в результате чего слово может быть лишь частично соотнесено с производящим или же полностью утрачивать семантические связи с ним. Иными словами, мотивированность слова — это сохранение в структуре производного слова связи со значением, которое люди закладывают в номинацию на основе образов объективной действительности, звуковых и иных ассоциаций, то есть мотивированность слова отвечает на вопрос о том, почему тот или иной предмет получил определённое наименование.

Говоря о мотивации производного слова, стоит обратиться к классификации И. А. Ширшова, представленной в статье «Типы словообразовательной мотивированности» [15, 1995, с. 41–53]. Он делит мотивацию на полную и частичную (семантика производного отсылает только к одному из компонентов значения производящего слова). Полная подразделяется на периферийную (значение производного включается не полностью) и основную, вторая из них включает прямую (основной тип словообразовательной мотивированности) и переносную мотивацию (производное слово берёт переносное значение производящего). Частичная делится на метафорическую, косвенную и ассоциативную. Все типы мотивации, за исключением полной прямой, допускают разной степени нарушения мотивированных отношений, в результате чего может образовываться такое явление как фразеологичность слова или же идиоматичность.

Чтобы определить, в каком случае образовывается идиоматичность слова, стоит учесть одну из важнейших черт производного слова: это расчленённость его смысловой структуры, то есть способность слова делиться на части, которые в другом языковом окружении повторяются без изменения значения. В данном случае рассматриваются отсылочная и формантная часть производного слова [6, 1981, с. 95]. Отсылочная часть деривата (производящая база по Е. А. Земской) — это основа слова, слово или сочетание слов и основ в качестве образующей базы для деривата, отсылающих к производящему слову, а формантная часть — это словообразовательные средства, предназначенные для выражения нового значения производного слова.

Словообразовательное значение, то есть новое значение, определяемое в производном при присоединении словообразовательных средств, не является индивидуальным для каждого слова (в отличие от лексического), оно выражается

группой слов со схожим строением, то есть группой слов, образованных с одной формантой и от одной части речи: например, суффикс *-ник-* в соединении с существительным образует значение ‘лицо, занимающееся какой-либо деятельностью’: *карман-ник, молоч-ник, плот-ник, кинош-ник и т. д.*

На основе видов семантической связи производящего и производного выделяют следующие типы словообразовательного значения [14, 2009, с. 110]:

1. Транспозиционное словообразовательное значение, заключающееся в том, что значение производного слова совпадает с производящим, но отличается от него частеречной принадлежностью: *белый — белизна*.

2. Модификационное словообразовательное значение, заключающееся в том, что значение производного не отличается от производящего, но добавляется дополнительный компонент значения: *дом — домик*.

3. Мутационное словообразовательное значение — возникает в случае изменения значения производного при присоединении словообразовательной форманты: *раздеть — раздевалка*. Многим словам с данным типом значения свойственна идиоматичность.

4. Эквивалентное словообразовательное значение — при совпадении значения между производным и производящим, но при структурном различии (часто относится к аббревиатурам и усечённым словам): *заместитель — зам*.

Все производные слова с точки зрения семантики делятся на две большие группы [3, 1984, с. 6]:

1. Нефразеологичные слова: лексическое значение полностью складывается из значений отсылочной и формантной частей (например: *столик* — значение складывается из корневого морфа *-стол-* и аффикса *-ик-* со значением уменьшительности). К нефразеологичным словам относятся два типа производных — модификационные образования (тот же *столик, домик, слоник* и т. д.) и синтаксические дериваты (слова, соответствующие значению производящих и отличающиеся только синтаксической функцией. Например, *чтение, погрузка, простота* и т. д.).

2. Фразеологичные слова: лексическое значение не представляет собой сумму значений из составляющих его морфем. В таких словах содержится добавочный смысловой компонент, который не выводится ни из отсылочной части деривата, ни из формантной — это называется смысловым приращением. На это явление впервые обратил внимание Александр Матвеевич Пешковский, анализируя значение и состав слова *желток* и *белок*: в данных примерах сумма морфем не выражает значение жёлтого и белого вещества в птичьем яйце.

В работах М. В. Панова это явление получило название **фразеологичность семантики слова** [9, 1956, с. 19]. Фразеологичность (или же идиоматичность) семантики производных слов — «это невыводимость значения производного слова из суммы значений составляющих» [2, 1998, с. 16].

М. В. Савицкий в своей работе «Специфика лексических идиом» выделяет следующие виды идиоматичных слов [12, 2013, с. 39]:

1. Идиомы с суженным значением: *самовар* — букв. ‘предмет, который сам варит’, функционирующее значение — ‘металлический сосуд для кипячения воды с топкой внутри, наполняемой углями’ [МАС, т. 4, с. 16].

2. Идиомы с расширенным значением: *пароход* — ‘корабль на паровой тяге’, разг. расширенное значение — ‘любой корабль’.

3. Идиомы со сдвинутым значением: *огород* — букв. ‘что-то огороженное’, функционирующее значение — ‘участок земли, обычно вблизи дома, для выращивания овощей’ [МАС, т. 2, с. 588].

4. Идиомы с переносным метафорическим значением: *буквоед, сердцец, книгоед*.

5. Идиомы с переносным метонимическим значением: *белоручка*.

Процесс фразеологизации значения производного слова по-разному прослеживается в номинациях разных словообразовательных типов и моделей. Прежде всего она свойственна производным словам с мутационным типом значения. На этой основе самыми распространёнными и вызывающими трудности во включении в механизмы словообразования являются субстантивы, поскольку невыводимость значения часто проявляется у предметных существительных с конкретным значением и у существительных — наименований лиц и объектов живой природы по какому-либо признаку.

Для данного исследования были выбраны субстантивные номинации из ботанической отрасли, поскольку большинство растений в языке имеет два названия — первичное (научное) и вторичное (народное), и наиболее частотными в употреблении являются именно народные, построенные на основе ассоциативных связей, приоритетных признаков и иных аспектов, отражающих языковую картину мира. Большинство образований из раздела ботаники, встречающихся в русской речи, зафиксированы в толковых и специальных ботанических словарях. Материал исследования был получен в ходе сплошной выборки из Словаря русского языка под редакцией А. П. Евгеньевой.

Большинство ботанических номинаций основывается на определённом признаке, который может быть связан либо непосредственно со свойствами и качеством объекта, либо с потребностями называющего его субъекта, национальными традициями. Кроме того, выбранный признак должен содержать главную информацию о называемом. Объективность или субъективность приоритетного признака зависит в первую очередь от того, кто даёт это наименование (например, специалисты ботанического направления или обычные люди).

Все отобранные ботанические номинации с фразеологичной семантикой можно поделить на следующие лексико-семантические группы:

1. Номинации по морфологическим признакам (вкус, запах, цвет, размер, структура и иные внешние качества).

В данной лексико-семантической группе представлены номинации, образованные на основе морфологических признаков, то есть на основе внешних характеристик растения. Этот раздел имеет наибольшую численность слов (26), потому что человеку проще обозначить предмет на основе наглядного, доступного большинству признака.

Можно привести следующие наиболее яркие примеры:

Из суммы значений морфем слова *на-перст-янк-а* можно составить словообразовательную перифразу — ‘предмет, находящийся на персте или же пальце’, но словарное определение звучит следующим образом — ‘травянистое лекарственное растение сем. норичниковых, с цветками, напоминающими по форме наперсток’ [13, т. 2, с. 378]. В основе наименования находится признак — ‘похожий на напёрсток’, поэтому в данном случае можно говорить о том, что это идиома с метонимическим переносом значения и ассоциативной мотивацией (значение производного связано не с прямым значением производящего, а с ассоциацией к нему, существующей в языке). Номинация относится к мутационному словообразовательному значению. В слове *кислиц-а* основанием служит признак вкуса (кислый), поскольку в составе растения присутствует щавелевая кислота: это идиома с суженным значением, поскольку данным наименованием обозначается конкретное комнатное растение, а словообразовательная перифраза сводится к следующему — ‘что-то кислое’. *Смородина* — в основе названия лежит признак сильного и терпкого запаха ягоды, корень *-смород-* (*-смрад-*) обладает негативной стилистической окраской [В. И. Даль, М. Фасмер], хотя зачастую в иных этимологических словарях уточняют, что раньше *смород* означал просто сильный запах.

Номинация *лист-в-енн-иц-а* образована на основе схожего с листовными деревьями принципа сбрасывания хвои; словообразовательная перифраза производного слова — ‘предмет, обладающий листьями’, функционирующее значение — ‘хвойное дерево сем сосновых, с мягкой, опадающей на зиму хвоей’ [13, т. 2, с. 180]. В данном случае идиома обладает сдвинутым значением. Номинация *зме-евик* относится к ассоциативному типу мотивации, основанному на схожести изогнутого корня со змеёй, и обладает переносным метафорическим значением. В номинациях *черн-о-слив*, *остр-о-лист*, *золот-о-тысяч-ник*, образованных путём сложения с нулевой суффиксацией или сложения с суффиксацией, семантическое приращение связано с смысловым компонентом ‘отнесенность к растению’; словообразовательная перифраза слова *остр-о-лист* сводится к ‘острому листу’, благодаря чему можно говорить об отношении номинации к идиомам с расширенным значением. Значения слов *золот-о-тысяч-ник* и *тысяч-е-лист-ник* также не выводятся из словообразовательной перифразы, только их основные признаки.

К названной лексико-семантической группе также можно отнести слова *крушина*, *пушица*, *накос*, *черника*, *рыжик*, *полукустарник*, *одуванчик*, *огуречник*, *кувшинка*, *красавка*, *костаника*, *колокольчик*, *душица*, *горчица*, *гвоздика*, *белоус*, *бархатцы* и т. д.

2. Номинации по признаку, отражающему отношение объекта к другому (местоположение, отношение к человеку, животному и т. д.).

В этой лексико-семантической группе у слов отмечаются наиболее сложные смысловые приращения, включающие признаки отнесённости к какому-либо месту, человеку, животному или любому другому объекту, отсылку к которому трудно вывести из значения совокупности морфем производного слова.

В словообразовательной перифразе слова *шелк-ов-иц-а* отсутствует признак, на основе которого образована номинация — это отнесенность предмета (растения) к гусеницам тутового шелкопряда [13, т. 4, с. 708]; идиома обладает сдвинутым значением, поскольку словообразовательная перифраза сводится к следующему — ‘что-то, относящееся к шёлку’. Похожая ситуация со словом *канарееч-ник* — ‘травянистое растение сем злаков, семена которого используются как корм для комнатных птиц (гл. образом канареек)’ [13, т. 2, с. 25]; словообразовательная перифраза — ‘предмет, относящийся к канарейке’. Данная идиома обладает суженным значением и относится к типу периферийной мотивации, то есть значение производного не включает значение производящего полностью, оно описывается с помощью сочетания *в том числе*: в данном случае — это ‘растение, семена которого используются как корм для комнатных птиц, *в том числе* для канареек’. В слове *лис-о-хвост* присутствует заметная отсылка к лисьему хвосту, который своей пышностью схож с называемым соцветием, поэтому данная идиома обладает ассоциативной мотивацией и переносным метонимическим значением. В слове *подсолнечник* словообразовательная перифраза сводится к ‘предмету или лицу, находящемуся под солнцем’, в качестве основы для наименования был взят признак ‘отнесенность к солнцу’, поскольку у данного растения соцветия раскрываются и обращаются к солнцу. Известное многим название *подснежник* также относится к словам с идиоматичной семантикой, поскольку в его словообразовательной перифразе — ‘предмет или лицо, что находится под снегом’ — отсутствует компонент ‘растение, распускающееся сразу после таяния снега’.

К названной лексико-семантической группе также можно отнести слова *стланик*, *валежина*, *боярышник*, *подорожник*, *клубника*, *пустырник*, *мокрица*, *купальница*, *княженика*, *земляника*, *анютин*, *маргаритка* и т. д.

3. Номинации по признаку, отражающему свойства объекта (функция, назначение).

В этой лексико-семантической группе у слов отмечаются смысловые приращения ‘какое-либо характерное действие, назначение’ и ‘лечебное свойство предмета’. Состав

группы небольшой, поскольку данный признак является самым сложным для передачи информации одним словом и большинство номинаций, встречаемых в обычное время в народной речи, не зарегистрировано в словарях. Например, отсутствуют такие известные номинации с ярким проявлением идиоматичности в своём составе, как *кровохлёбка*, *клопогон*, *мордовник* и т. д.

Из числа отобранных в словаре можно привести следующие примеры:

В слове *звер-о-бой* словообразовательная перифраза — ‘предмет, бьющий животных’, а словарное определение — ‘травянистое растение или полукустарник, применяемые как лечебное средство’ [13, т. 1, с. 601]; идиома относится к сдвинутому значению и метафорической мотивации, при которой переносный смысл возникает у основы только на уровне мотивированного слова, в его словообразовательной структуре. В номинацию заложено значение влияния этого растения на животных — ‘опасно для животных’. Значение слова *язв-енн-ик* — это не просто ‘предмет, относящийся к язвам’, а ‘кормовая трава или полукустарник сем бобовых (в народной медицине используется для заживления ран и язв и как вяжущее средство)’ [13, т. 4, с. 779]. *Чист-о-тел* — это не просто ‘чистое тело’, а ‘растение, применяемое в медицине при различных кожных и иных заболеваниях’ [13, т. 4, с. 680]. В словарном определении номинации *сахар-о-нос* — ‘растение, богатое сахаром, а также растение, из которого может быть получен сахар’ [13, т. 4, с. 31] — отсутствует часть значения ‘содержащий сахар’. Данное слово является примером идиомы с суженным значением.

К названной лексико-семантической группе также можно отнести слова *маслина*, *сорняк*, *столетник*, *самосев*, *саженец*, *первоцвет*, *однолеток*, *незабудка*, *заразиха*, *двулетник* и т. д.

Как показал проведенный анализ, ботанические номинации с фразеологичной семантикой делятся на три лексико-семантические группы: номинации по морфологическим признакам, номинации по признаку, отражающему отношение объекта к другому и номинации по признаку, отражающему свойства объекта. Наибольшую численность (26 номинаций) имеет ЛСГ — номинации по морфологическим признакам, потому что для человека проще обозначить предмет на основе наглядного и доступного для понимания большинству признака. Наименьшую численность (14 номинаций) имеет лексико-семантическая группа — номинации по признаку, отражающему свойства объекта, так как данный признак является самым сложным для передачи информации одним словом и большинство номинаций, встречаемых в обычное время в народной речи, не зарегистрировано в словарях. Все выбранные признаки содержат либо главную информацию о называемом, либо его наиболее характерную для называющих черту, либо наиболее частотный ассоциативный для называющих ряд, что отражает языковую картину мира определённого народа.

Кроме того, как показал проведённый анализ, невозможно установить единый и стандартный механизм словообразования с фразеологичностью и систему её выводимости, поскольку в основе каждой номинации так или иначе заложен антропоцентрический компонент, отражающий сознание называющего.

Совокупность значений производящей основы и присоединяемых словообразовательных средств составляет лишь часть от общей семантики производных слов с идиоматичностью, остальную же часть вносят смысловые приращения, формируемые в языке благодаря контексту, образам и ассоциациям, культурному и историческому коду. Рассмотрение особенностей формирования номинаций с фразеологичным компонентом позволит исследовать проблемные случаи в этимологическом аспекте, углубить понимание родного языка и наиболее точно передать информацию в процессе изучения русского языка как иностранного.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аничков И. Е. Идиоматика и семантика // Вопросы языкознания. — 1992. — № 5. — С. 140–150.
2. Варбот Ж. Ж., Журавлев А. Ф. Краткий понятийно терминологический справочник по этимологии и исторической лексикологии. — Российская академия наук, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Этимология и история слов русского языка. 1998. — 54 с
3. Ермакова О. П. Лексические значения производных слов в русском языке. — М.: Рус. яз., 1984. — 151 с.
4. Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный: в 2 т. — М.: Рус. яз. — Т. 1: А-О. — 1232 с.; Т. 2: П-Я. — 1088 с.
5. Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование: учеб. пособие / Е.А. Земская. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Флинта: Наука, 2011. — 328 с.
6. Кубрякова Е. С. Типы языковых значений. Семантика производного слова. — М.: Наука, 1981. — 200 с.
7. Кудрявцева В. А. Наследование валентностных свойств глагола отглагольным именем: (На материале наименований лиц в русском языке): дис... д-ра филол. наук: 10.02.01. — М., 1991. — 379 с.
8. Лопатин В. В. Метафорическая мотивация в русском словообразовании // Актуальные проблемы русского словообразования. — Ташкент, 1975. — Вып. 1. — С. 53–57.
9. Панов М. В. О слове как единице языка // Ученые зап. Моск. гос. пед. ин-та им. В.П. Потемкина. — 1956. — Т. 51. — Вып. 6. — С. 129–165.
10. Пешковский А. М. Методика родного языка, лингвистика, стилистика, поэтика: сб. ст. — Л.; М.: Госиздат, 1925. — 190 с.
11. Пименова М. В. Введение в когнитивную лингвистику. Под ред. М. В. Пименовой. — Вып. 4. — Кемерово, 2004. — 208 с.
12. Савицкий В. М. Специфика лексических идиом // СНВ. — 2013. — №1. — С. 38–40.
13. Словарь русского языка: в 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А.П. Евгеньевой. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999.
14. Филиппова Л. С. Современный русский язык. Морфемика. Словообразование: учеб. пособие. — М.: Флинта: Наука, 2009. — 248 с.
15. Ширшов И. А. Типы словообразовательной мотивированности // Филологические науки. — 1995. — № 1. — С. 41–53.

Поступила в редакцию 16.03.2024 г.

E. S. Khlystova

BOTANICAL NOMINATIONS WITH PHRASEOLOGICAL SEMANTICS IN MODERN RUSSIAN

The article examines the features of the motivation of a derivative word, the types of word-formation meaning and the specifics of the formation of the phenomenon of idiomaticity of the word. The article analyzes botanical nominations with phraseological semantics, common lexico-semantic groups of these words, ways of forming nominations and the most frequent semantic increments in them.

Key words: *phraseology, semantic increment, derivative word, botanical nominations, word-formation periphrasis.*

Хлыстова Екатерина Сергеевна.

Волгоградский государственный социально-педагогический университет. г. Волгоград, РФ.
Студент.
E-mail: docsherl@mail.ru

Khlystova Ekaterina Sergeevna.

Volgograd State Socio-Pedagogical University.
Volgograd, RF.
Student.
E-mail: docsherl@mail.ru

Шацкая Марина Федоровна.

Доктор филологических наук, профессор.
Волгоградский государственный социально-педагогический университет», г. Волгоград, РФ.
Профессор.
E-mail: marina.schatzckaya@yandex.ru

Shatskaya Marina Fedorovna.

Doctor of Philology, Professor.
Volgograd State Socio-Pedagogical University.
Volgograd, RF.
Professor.
E-mail: marina.schatzckaya@yandex.ru